

УДК 811.133.1'373.43

*Л. В. Чурсіна***ІНДИВІДУАЛЬНА Й КОЛЕКТИВНА МОВОТВОРЧІСТЬ
(на матеріалі франкомовних «фантазійних» словників)**

Цю наукову розвідку присвячено дослідженню процесів творення інноваційної лексики у сфері неології сучасної французької мови, що стає джерелом мовотворчості пересічних громадян, а також учнівської і студентської молоді, так само як і літературної творчості окремих представників інтернет-користувачів. Інноваційні процеси творення нових слів є характерною ознакою інтернет-дискурсу і зумовлені насамперед широким упровадженням і поширенням комп'ютерно-опосередкованої комунікації у віртуальному просторі. З-поміж інших новотворів, досліджувана інноваційна лексика представлена вагомим пластом слів-валіз, утворених шляхом телескопії, особливо ті лексеми, що входять до фантазійних збірок і навіть фантазійних словників. Цей тип словотворення є невичерпним джерелом прояву індивідуальної й колективної мовотворчості, а також захоплюючим елементом гри слів як для самих укладачів фантазійних словників, так і для їхніх потенційних читачів.

Досліджуваний прошарок інноваційної лексики характеризується наявністю аграматичності, тобто має місце творення слів з певними відхиленнями від усталених норм словотвору. У статті розглядаються словотвірні типи фантазійних слів-валіз, особливості їхньої семантики у відтворенні гами емоційних реакцій: від гумору, глузування, комізму до пародії.

Зроблено акцент на тому, що добірки фантазійних словників містять креативні новотвори з обов'язковим їх тлумаченням, оскільки саме через призму оригінальності і винятковості тлумачення розкривається їх дотепність, новизна й інноваційний характер. Саме тлумачення дає можливість зрозуміти сутність креативної неолексеми і розпізнати авторський задум. Фантазійні словники копіюють тлумачні лексикографічні джерела, наслідуючи їхню структуру і спосіб подачі лексикографічного матеріалу. Ці збірки новотворів мають на меті розважити читацьку аудиторію.

Новотвори шляхом телескопії не завжди є прозорими на семантичному рівні, тому тлумачення стають обов'язковим компонентом таких словників. Належать вони здебільшого до оказіональної лексики, тобто індивідуально-авторських новотворів. Творчі особистості складають збірки вигадливих і

дотепних слів і словосполучень, слів-валіз і так званих книжних слів з пародійним відтінком, утворених шляхом додавання до основи книжних афіксів. Педагоги використовують елемент креативності цього лексичного прошарку в навчальному процесі. Словотворчість стає креативним елементом навчання рідної й іноземної мов.

Ключові слова: інтернет-дискурс, мовотворчість, лексичний новотвір, інноваційна лексика, слова-валізи, телескопія, аграматичність, фантазійний словник.

Chursina Lyudmila. Individual and collective language creation (on the basis of French “fantasy” dictionaries).

This article is devoted to the study of the processes of creating innovative vocabulary in the field of neology of the modern French language becoming a source of language creation of ordinary citizens, and students, as well as literary creativity of individual representatives from among Internet users. Innovative processes of creating new words are a characteristic feature of the Internet discourse and are primarily due to the widespread introduction and spread of computer-mediated communication in the virtual space. In relation to other neologisms, their investigated innovative vocabulary is represented by a weighty layer of portmanteau words formed by telescoping, especially those lexemes that are part of fantasy collections and even fantasy dictionaries. This type of word formation is an inexhaustible source of manifestation of individual and collective language creation, as well as a fascinating element of the play on words both by the compilers of fantasy dictionaries and their potential readers.

The studied layer of innovative vocabulary is characterized by the presence of agrammaticity, that is, there is a creation of words with certain deviations from the established norms of word formation. The article deals with the word-formation types of fantasy portmanteau words the features of their semantics in reproducing a range of emotional reactions: from humor, ridicule, comedy to parody.

Emphasis is placed on the fact that the collections of fantasy dictionaries contain creative neoplasms with their obligatory interpretation, since it is through the prism of originality and exclusivity of interpretation that their wit, novelty and innovative nature are revealed. It is their interpretation that allows us to understand the essence of the creative neo-lexeme and understand the author's intention. Fantasy dictionaries copy sensible lexicographic sources, imitating their structure and way of presenting lexicographic material. These collections of neoplasms are designed to entertain the readership.

New formations by means of telescoping are not always transparent at the semantic level, therefore interpretations become an obligatory component of such dictionaries. They relate mainly to occasional vocabulary, that is, individual-author's new formations. Creative personalities make up collections of pretentious and witty words and phrases, portmanteau words and so-called book words with a parodic tinge, formed by adding book affixes to the base. Teachers use the element of creativity of this lexical layer in the educational process. Word creation becomes a creative element of teaching native and foreign languages.

Key words: Internet discourse, language creation, lexical neoplasm, innovative vocabulary, portmanteau words, telescopic, agrammaticity, fantasy dictionary

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві особливого розмаху набула мовотворчість серед пересічних громадян, що пов'язано насамперед з появою розвиненої системи соціальних мереж в інтернет-просторі. Цей лінгвістичний феномен має ще й такі найменування у мовознавчій літературі, як мовна креативність або лінгвокреативність. Зазначимо, що креативність забезпечується можливостями віртуальної комунікації, за якої комуніканти є активними дописувачами, оскільки в мережі не існує вікових обмежень, обмежень у часі, географічної відстані як такої, а має місце опосередковане комп'ютерне спілкування на відстані з представниками різних національностей і континентів. Характеризує таке спілкування явище «масовизації», оскільки комуніканти мають можливість уникати реальної персоніфікації й приховувати особисті дані за не менш креативними персональними аватаром і нікнеймом. Природно, що технічні інновації позначаються на інноваційних процесах лексичного фонду будь-якої мови, французької зокрема. Текстові полотна письмової комунікації або персональні сторінки інтернет-комунікантив архівуються, зокрема на тематичних веб-форумах, в блогах, фейсбуці тощо, і є доступними широкому загалу інтернет-комунікантив і підписників упродовж тривалого часу. Саме тому ключові гостросюжетні теми, що ставали дещо раніше предметом обговорень і дискусій, можуть бути поновлені в пізніший час і давати нові витки дискусійних панелей. У ході письмової інтернет-комунікації з характерними рисами живого мовлення утворюються креативні неолексеми незвичної будови, що виходять за межі граматично

коректних і усталених словотвірних типів і моделей. Ці мовні процеси і лексичний пласт неологізмів стають безумовно плідним матеріалом для наукових розвідок мовознавців, а також навчальним ресурсом для педагогів-викладачів і методистів. Масово спонукають до словотворчості учнівську і студентську аудиторію, інших активних користувачів інтернет-мережі. Окремі особистості стають визнаними літераторами і навіть випускають власні збірки інноваційної лексики [5–7], які набувають популярності серед читачів різної вікової категорії. До такого неологічного інноваційного пласту належать також слова-валізи або слова-телескопи чи телескопізми. Розрізняють узуальні й оказіональні новотвори. Останні характеризуються більш варіативною будовою. Телескопія є нині продуктивним способом творення нових слів. Словотворення слів-валіз відбувається як за унормованими, так і фантазійними словотвірними типами у сучасній французькій мові. Під прикметником «фантазійний» (з франц. *fantaisiste*) будемо розуміти «нерегулярний» словотвірний тип (словотвірна модель), що включає певні відхилення від лінгвістичної норми, іншими словами, є аматорським, творчим, інноваційним.

У світлі раніше зазначеного стає зрозумілим, що такі мовні процеси привертають увагу мовознавців і стають предметом різноаспектних досліджень.

Метою цієї наукової розвідки є дослідження фантазійних слів-валіз як одного з аспектів мовотворчості та можливості використання цього способу креативного словотворення у навчальному процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неологізація атипової фантазійної лексики в сучасній французькій мові висвітлюється у низці наукових робіт Франсуа Саблейроля [15; 16] (структура телескопійних новотворів, словотвірні процеси шляхом телескопії), Арно Летуржі [11–13] (різні аспекти дослідження слів-валіз, їх типологія і структура), Бернара Фрадена [8], у співавторстві з Фабіо Монтерміні, Франсуазою Керлеру, Марком Пленом [9; 10] (семантичний і фонологічний аспекти) та ін. Слова-валізи презентують протирічний аспект дослідження, що й викликає пильну увагу з боку мовознавців. Тривалий час телескопії не надавалося належного місця в мовознавчих франкомовних дослідженнях, що пояснюється особливостями нестандартної будови

і нетипового способу словотворення неологізмів. Утім, як це ми можемо бачити за багатьма мовознавчими джерелами [4; 11; 15], цей спосіб словотворення є досить давнім і наразі продуктивним. На сьогодні цей спосіб неологізації належить до інноваційних, зважаючи на елементи креативності, стилістичної забарвленості та емоційної експресії, спектр семантики, котрі слова-валізи продукують і відтворюють.

Мова вже йшла про те, що аспект мовотворчості використовують досить активно в навчальному процесі, оскільки основу цього мовного інноваційного процесу складає гра слів, каламбур [19]. Слід зазначити, що елемент гри слів є природним компонентом опанування дітьми рідної мови, що відповідно може продовжуватися і в більш дорослому віці, але вже на літературному поприщі [5–7; 14; 18]. Отже, креативне навчання рідної мови і/ або іноземної мови опирається також на інноваційні процеси мовотворчості.

Основні результати дослідження. Аналіз мовознавчої літератури засвідчує, що креативний аспект словотвору є дотичним через гру слів і каламбур до позначення смислового й емоційного «шоку» на семантичному, і до аграматичності мовного явища на структурному рівнях, що викликає своєрідні реакції від жартівливого, глузливого і комічного до пародії і сарказму, дивує ступенем виявленого інтелекту і креативності. Інколи поєднується непослужане для виразності прагматичного ефекту. Словотвірні моделі, що виходять за рамки норм словотвору, є «аномальними», «аграматичними», тобто аграматично провокативними і спорадичними.

Телескопія, амальгамація, контамінація – це найменування для позначення процесу творення слів-валіз або слів-портмоне, слів-кентаврів, слів-шухлядок, слів-сендвічей і т.под. Свого часу Жан-Франсуа Саблейроль (2000) нараховував таких найменувань понад дюжину, однак цей ряд креативних найменувань досить давнього способу словотвору у французькій мові можна продовжити, оскільки до нього входить наразі більше 20 термінів. Водночас найчастотнішими є терміни: l'amalgame (амальгама), що має походження з англійської, традиційне франкомовне найменування-калька

з англійської мови *le mot-valise* (слово-валіза від *англ. portmanteau world*) і розповсюджене у багатьох мовах *le télescope* (телескопізм).

Серед мовознавців не існує одностайності стосовно самої дефініції лінгвістичного явища телескопії, хоча більшість дослідників сходяться на тому, що телескопія є поєднанням від двох до чотирьох скорочених слів зі спільним морфемним сегментом, що накладається, внаслідок чого утворюється нове слово. Наведемо такі приклади: *franglais* (< *français* + *anglais*), *camembour* (< *cam[embert]* + [*cal*]*embour*), *juplotte* (< *ju[p]e* + [*cu*]*lotte*) та ін. Певний відсоток серед широковживаних слів-валіз у французькій мові складають запозичення, зокрема англіцизми і канадизми, або гібридні новотвори з запозиченим і питомим компонентами: *émoticône* (< *англ. emoti[on]* + *icon*), *podcast* (< *англ. [i]Pod* + [*broad*]*cast*); *courriel* (< *courier* + *électronique*), *pourriel* (< *pourri* + *courriel*), *clavarder* (*clavier* + *bavarder*); *blogeoisie* (< *blog[ue]* + [*bour*]*geoisie*), *blouquin* (< *blogue* + *bouquin*). Основу таких утворень складають іменники, рідше прикметники і дієслова. Спостережено поєднання двох частин мови при творенні франкомовних лексем шляхом телескопії, а саме а) іменника і прикметника: *infiniverti* (< *infini* + *inverti*); б) дієслова і іменника: *tapuscrit* (< *tap[er]* + [*man*]*uscrit*), в) прикметника і прикметника: *flexitarien* (< *flexi[ble]* + [*végé*]*tarien*).

Розрізняють усталені словотвірні моделі слів-валіз і фантазійні оказіональні лексеми з особливими структурою і семантикою. Їх називають фантазійними, вигадливими, інноваційними, тому що вони утворюються досить варіативно, як за регулярними, так і нерегулярними словотвірними моделями і словотвірними типами.

Добірку цього дослідження складають слова-валізи, що входять до реєстру фантазійних словників (*dictionnaires fantaisistes*). Фантазійні словники з'являються доволі часто і доволі регулярно. Вони є збірками креативних новотворів з обов'язковим їх тлумаченням, оскільки саме через призму оригінальності і винятковості тлумачення розкривається їхня дотепність, новизна й інноваційний характер. Саме тлумачення дає можливість зрозуміти сутність креативної неолексеми і зрозуміти авторський задум. Такі новотвори не завжди є прозорими на семантичному рівні, тому тлумачення стають обов'язковим компонентом

таких словників. Компонуються фантазійні словники за зразком класичних лексикографічних джерел, вони наслідують їхню структуру і спосіб подачі лексикографічного матеріалу. І в цьому вбачається елемент пародії, оскільки ці збірки новотворів мають на меті розважити читацьку аудиторію.

Останнім часом, вчителі і викладачі мови і літератури широко використовують у навчальному процесі спосіб залучення учнів і студентів до креативної інновації [7; 19]. На сайтах навчальних закладів розміщують збірки фантазійних словників як зразки колективної мовотворчості старшокласників і студентів. Окремі приватні особи, блогери і можуть публікувати власні добірки і навіть ставати успішними у цьому творчому дійстві. Наприклад, відомий блогер Ален Креанж розміщує на персональному сайті і видає цілу низку фантазійних словників [5–7], організовує літературну майстерню, заохочуючи читачів до мовотворчості. Телескопія надихає також літераторів, які опубліковують літературні твори, що ґрунтуються на добірці креативних слів-валіз [14; 18].

Показово, що в словах-валізах, які входять до складу фантазійних словників, читачі вишукують насамперед абсурдність смислових асоціацій у поєднанні двох-трьох компонентів різних слів шляхом телескопії. Співставляють власні варіанти декодування інноваційних лексем з авторським трактуванням, що розважає й викликає реакцію посмішки, сміху, глузування, парадоксу, сарказму тощо. Школярі вигадують словоформи із низки лексем, що позначають близьке їм середовище іграшкового, шкільного, природного і зоологічного світу: *vonbombe* (*bonbon* + *bombe*) – цукерка, що вибухає, коли її кладуть до рота і намагаються розкусити; *doudouche* ([*peluche*] *douce* + *douche*) – м'яка іграшка, яку можна прати в душі; *Rhinocérossignol* (*rhinoceros* + *rossignol*) – носоріг, котрий, проковтнувши солов'я, став співати як соловейко і зробив кар'єру оперного співака; *stylophone* (*stylo* + *interphone*) – предмет, який дзвонить, щойно починають ним писати. Чим більшою є розбіжність між означуваним (сигніфікатом) та означаючим (сигніфікантом), тим вдалішим вважається новоутворене слово-валіза. Не менш вагомою є дефініція, яка супроводжує неолексему, оскільки авторський креатив проявляється в цьому сповна.

Звісно, що це в комплексі викликає гамму емоційних реакцій і настроїв у тих, хто захоплюється процесом мовотворчості і відкриває для себе невичерпний потенціал цього динамічного словотвору. Звертає на себе увагу «фактор навмисності» й мовної експресії у ході творення слів шляхом телескопії [3, с.107].

Французький лінгвіст Арно Летуржі [9, с. 87] виокремлює характерну рису окремого прошарку слів-валіз, на що ми вже звертали увагу, а саме «аграматичність» словотвірних моделей, нерегулярність їхніх словотипів, що вказує на спосіб словотворення, котрий не корелюється з уже існуючими усталеними словотвірними моделями телескопії. Цілком слушно автор пропонує розрізнати okazіональні й узуальні неолексеми серед усього загалу новотворів-телескопів. А. Летуржі [10] називає фантазійними ті з них, які належать переважно до авторських новотворів-оказіоналізмів, є, як він підкреслює, *in vitro* (в зародку), тобто потенційно можливими. Вони утворюються, якщо в цьому є потреба. Інший прошарок неолексем, утворених шляхом телескопії, за визначенням А. Летуржі, належить до неолексем *in vivo*, які приживаються й активно функціонують у мовленні, особливо це стосується термінів у певній галузі техніки, політики, суспільного життя [там само]. На відміну від неолексем *in vitro*, вони утворюються за регулярними словотвірними типами і моделями.

Апокопа, афереза, рідше синкопа лежать в основі телескопії. Супутнім цим процесам усічення і скорочення є явище гаплогії, що полягає в наявності співзвучного ідентичного морфемного сегмента, який накладається у процесі творення неолексеми. Він же стає своєрідним «скріплюючим» елементом у ході словарного «монтажу». Інші словотвірні моделі характеризуються злиттям усічених основ і комбінуванням типу скорочення слів (апокопа + афереза, апокопа + апокопа, афереза + афереза, апокопа/афереза + синкопа). У будь-якому випадку має місце осново складання й усічення у місці злиття. Фаб'єн Кюзен-Берш дає влучне найменування цьому типу словотвору: *comprocation* (*composition* + *truncation*), яке утворене в свою чергу шляхом телескопії [3, с. 6].

Вигадати слово-валізу означає створити нове слово за допомогою двох або рідше трьох уже існуючих слів й надати йому нового значення:

poséan (poces + *océan*) у значенні «одруження у відкритому морі», wattentat (watt + *attentat*) у значенні «злочинне знеструмлення електромережі». Телескопія уможливило безліч комбінацій словоформ на позначення осіб і речей, що нас оточують або тих, яких не існує в природі, які можуть тільки існувати в людській уяві.

Як елемент інноваційних процесів на тлі словника французької мови, слова-валізи стають джерелом індивідуальної й колективної мово-творчості та літературної творчості. Слід також зазначити, що певні події в планетарному масштабі дають поштовх до утворення інноваційної телескопічної лексики певної тематичної групи за відповідною сферою спілкування. Так, низка креативних лексем, утворених шляхом телескопії, з'явилася в період корона вірусної пандемії: arjroticfne (< arégo + émoticône) – «надсилання відповідної значограми на початку відеоконференції, щоб сповістити колег про її початок» (за аналогією утворюються інші залежно від режиму комунікації: skypéro, whatsappéro); coronamis (< coronavirus + amis) – «друг, приятель коронавірус, який тебе не полишає»; immobésité (< immobile + obésité) – «набір ваги в період пандемії» тощо. Наведемо ще інші приклади, розшифрування яких розважить і надихне будь-кого: cloisir (< cloîtrer + loisir), confinitude (< confinement + finitude), coronavirer (< coronavirus + virer), immobésité (< immobile + obésité), masquiller (< masque + maquiller), pandémiurge (< pandémie + démiurge), partoutser (< partout + tousser), saniversaire (< sanitaire + anniversaire), quatorzaine (< quatorze + quarantaine), vaxxie (скорочення vax < з англ. vaccine + selfie); zoûter (zoom+ goûter) та інші.

Спостережено таку закономірність: уживання фантазійних слів-валіз є ситуативним, тому більшість з них досить швидко виходять з ужитку, або ж залишаються лексемами одного контексту. Лексеми, які зафіксовані в збірниках і фантазійних словниках, мають перспективи більш тривалого існування і становлять естетично-мовознавчу або літературну цінність.

Фантазійні слова-валізи in vitro та in vivo вимагають ігрової співучасті того, хто вигадує ці слова і тих, хто намагається знайти їм відповідне тлумачення або розгадати первісне авторське тлумачення.

Така робота цікава і плідна в шкільній і студентській аудиторіях з вивчення іноземної мови. Залежно від рівня знань тих, хто опановує іноземну мову, має підбиратися відповідний лексичний матеріал і розроблятися види аудиторної роботи. На просунутому рівні доцільно працювати з автентичними джерелами, зокрема і літературними. Завдання з мовної креативності корисні для школярів і студентів з різним рівнем володіння іноземною мовою.

Висновки. У підсумку зазначимо, що фантазійна інноваційна лексика, утворена шляхом телескопії, представлена здебільшого авторськими новотворами, належить до категорії okazionalnoї, контекстно закріпленої лексики, що характеризується більшим реєстром і варіативністю словотвірних моделей і типів порівняно з узуальним корпусом слів-валіз. Семантично грайливі, жартівливі, дещо чудернацькі за структурою, фантазійні слова-валізи, вживані в текстових масивах, справляють особливий стилістичний ефект серед іншого загалу лексики і у взаємодії з нею. Фантазійні словники, що фіксують цей лексичний прошарок, сприяють усвідомленню словотвірного потенціалу французької мови, який ще не реалізований.

Отже, фантазійні словоформи транслюють через оригінальність словотвірної структури, а також поєднання раніше непоєднаних лексем у якості складових компонентів, специфічні відтінки значення, що сприяє створенню в певних контекстах комічних і гумористичних ефектів. Їх творці мають на меті розважити читачів, котрих своєю чергою запалює азарт розгадати «загадковий» новотвір. Часто їхній варіант відповіді може продукувати ще більший гумористичний ефект, ніж варіант в авторському задумі. Відбувається взаємодія індивідуальної мовотворчості з колективною, що додає динамічності інноваційним процесам у лексичному складі сучасної французької мови.

Лексичний прошарок слів-валіз є невичерпним ресурсом з розвитку креативної словотворчості в навчальному процесі та поглибленого вивчення не тільки рідної, але й іноземної мов.

Список бібліографічних посилань

1. Борис, Д.П. (2014). Лексичні інновації в сучасній мовознавчій терміносистемі. В: *Нова філологія*, 63, с. 14–18.

2. Гладка, В. А. (2009). Поняття «неологізм» у світлі сучасних лінгвістичних парадигм. *Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]*, вип. 11, с. 170–177.

3. Чумак, Л.М. (2018). *Лексичні інновації в англomовному медійному дискурсі початку XXI: структурний та лінгвопрагматичний аспекти* [online] Житомир, 269 с. Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24876/1/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9C._%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf [Accessed 30 Septem. 2022].

4. Ńusin-Berche, F. (1999). Le lexique en mouvement: création et production sémantique. *Langages*, 136, pp. 5–26.

5. Créange, A. (2004). *Le Pornithorynque est un salopare. Dictionnaire de mots-valises*. Paris: Mille et une nuits, 64 p.

6. Créange, A. (2006). *L'Anarchiviste et le Biblioteckel. Dictionnaire de mots-valises*. Paris: Mille et une nuits, 96 p.

7. Créange, A. (2013). *Devinagrette : mêli-mélo de mots-valises*. Paris: Mille et une nuits, 48 p.

8. Fradin, B. (1997). Les mots-valises: une forme productive d'existants impossible? *Mots possible et mots existants. CNRS & Université de Lille 3*, vol.1, pp. 101–110.

9. Fradin, B., Montermini, F. et Plénat, M. (2009). Morphologie grammaticale et extragrammaticale In: *B. Fradin et al. (éds)*. Pp. 21–45.

10. Fradin, B., Kerleroux F. et Plénat, M. (2009). *Aperçus de morphologie du français. Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes*. DOI: 10.1017/S0959269510000104 [Accessed 11 Septemb. 2022].

11. Léturgie, A. (2011). Un cas d'extragrammaticalité particulier: les amalgames lexicaux fantaisistes. *Linguistica*, 51(1), pp. 87–104.

12. Léturgie, A. (2011) À propos de l'amalgamation lexicale en français [online] *Langages*, 3 (183), pp. 75 – 88. Available at: <https://www.cairn.info/revue-langages-2011-3-page-75.htm> [Accessed 15 Septemb. 2022].

13. Léturgie, A. (2012). Prédire la structure des amalgamâs lexicaux du français? [online] In: *Congrès Mondial de Linguistique Française*. Available at: https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2012/01/shsconf_cmlf12_000317.pdf [Accessed 5 Octob. 2022].

14. Minda, A. (2004). *Mots-valises à poignées*. Paris: L'Harmattan, 248 p.

15. Sablayrolles, J.-F. (1996-1997). Néologismes : une typologie des typologies. In : *Cahier du CIEL (UFR EILA, Université Paris - VII)*, pp. 11–48.

16. Sablayrolles, J.-F. (2018). Des innovations lexicales ludiques dans des

situations d'énonciation marginales ou spécifiques. In: *Winter-Froemel, E. et Demeulanaere, A.: Jeux de mots, textes et contextes*, pp.77 – 94.

17. Resche, C. (2020). Quand l'exception importe : réflexions sur le rôle de certains néologismes dans le domaine de la banque-finace en anglais [online] In: *ASp* . Available at: <http://journals.openedition.org/asp/6212>. [Accessed 7 Octob. 2022].

18. Thibaud, J.-J. (2005). *Nouveaucabulaire (800 mots-valises)*. Paris: Recherche midi.168 p.

19. Van-Laere, A. (2016). *Dictionnaire de mots-valises en CE2: travail metacognitif et collaboratif*. [online] Available at: <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01415460> [Accessed 21 Octob. 2022].

References

1. Borys, D.P. (2014). Leksychni innovatsii v suchasni movoznavchii terminosystemi. [Lexical innovations in the modern linguistic terminology] In: *Nova filolohiia*, 63, pp.14 –18.

2. Hladka, V. A.. (2009). Poniattia «neolohizm» u svitli suchasnykh lnhvistychnykh paradyhm. [The concept of “neologism” in the light of modern linguistic paradigms]. In: *Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»]*, issue 11, pp. 170 –177.

3. Chumak, L.M. (2018). *Leksychni innovatsii v anhlomovnomu nediinomu dyskursi pochatku XXI: strukturnyi ta lnhvoprahamatychnyi aspekty*. [Lexical innovations in English non-functional discourse of the beginning of XXI: structural and linguopragmatic aspects] [online] Zhytomyr, 269 c. Available at: <http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24876/1/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B.%D0%9C.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf> [Accessed 30 Septem.2022].

4. Ńusin-Berche, F. (1999). Le lexique en mouvement: création et production sémanique. *Langages*, 136, pp. 5–26.

5. Créange, A. (2004). *Le Pornithorynque est un salopare. Dictionnaire de mots-valises*. Paris: Mille et une nuits, 64 p.

6. Créange, A. (2006). *L'Anarchiviste et le Biblioteckel. Dictionnaire de mots-valises*. Paris: Mille et une nuits, 96 p.

7. Créange, A. (2013). *Devinaigrette : méli-mélo de mots-valises*. Paris: Mille et une nuits, 48 p.

8. Fradin, B. (1997). Les mots-valises: une forme productive d'existants impossible? *Mots possible et mots existants. CNRS & Université de Lille 3*, vol.1, pp. 101–110.

9. Fradin, B., Montermini, F. et Plénat, M. (2009). Morphologie grammaticale et extragrammaticale. In: *B. Fradin et al. (éds)*, pp. 21–45.
10. Fradin, B., Kerleroux F. et Plénat, M. (2009). *Aperçus de morphologie du français*. Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes. DOI: 10.1017/S0959269510000104 [Accessed 11 Septemb. 2022].
11. Léturgie, A. (2011). Un cas d'extragrammaticalité particulier: les amalgames lexicaux fantaisistes. *Linguistica*, 51(1), pp. 87–104.
12. Léturgie, A. (2011). À propos de l'amalgamation lexicale en français [online] *Langages*, 3 (183), pp. 75–88. Available at: <https://www.cairn.info/revue-langages-2011-3-page-75.htm> [Accessed 15 Septemb. 2022].
13. Léturgie, A. (2012). Prédire la structure des amalgamâs lexicaux du français? [online] In: *Congrès Mondial de Linguistique Française* Available at: https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2012/01/shsconf_cm1f12_000317.pdf [Accessed 5 Octob. 2022].
14. Minda, A. (2004). *Mots-valises à poignées*. Paris: L'Harmattan, 248 p.
15. Sablayrolles, J.-F. (1996-1997). Néologismes : une typologie des typologies. In : *Cahier du CIEL (UFR EILA, Université Paris - VII)*, pp. 11–48.
16. Sablayrolles, J.-F. (2018). Des innovations lexicales ludiques dans des situations d'énonciation marginales ou spécifiques. In: *Winter-Froemel, E. et Demeulanaere, A.: Jeux de mots, textes et contextes*, pp. 77–94.
17. Resche, C. (2020). Quand l'exception importe : réflexions sur le rôle de certains néologismes dans le domaine de la banque-finace en anglais [online] In: *Asp*. Available at: <http://journals.openedition.org/asp/6212>. [Accessed 7 Octob. 2022].
18. Thibaud, J.-J. (2005). *Nouveaucabulaire (800 mots-valises)*. Paris: Cherche midi, 168 p.
19. Van-Laere, A. (2016). *Dictionnaire de mots-valises en CE2: travail metacognitif et collaboratif*. [online]. Available at: <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01415460> [Accessed 21 Octob. 2022].